

ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Кадирова Зулхумар Намазовна¹

e-mail: b.safarov04@gmail.com

Старший преподаватель кафедры "Экономика отраслей" ТУПН, Ташкент, 100149, Ўзбекистон
Республикаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905466>

Аннотация: Инновации в розничной торговле не только обеспечивают покупателям удобство в совершении покупок, но и формируют трафик в розничные магазины, где клиенты с большей вероятностью склонны совершить дополнительные покупки, чем в мобильных приложениях или на сайтах. В данной статье изучены вопросы инновационного развития предприятий розничной торговли в условиях цифровой экономики. Инновации в розничной торговле позволяют обеспечить повышению социально-экономической эффективности предприятий розничной торговли.

Ключевые слова: инновации, сфера розничной торговли, конкуренция, обновлением товарного ассортимента, инновационной активностью торговых предприятий, инновации в розничной торговле.

1 Введение.

Современный этап развития сферы розничной торговли в нашей стране характеризуется тем, что в этой области хозяйственной деятельности продолжает наблюдаться тенденция к усилению конкуренции. При этом в конкурентной борьбе на рынке торговли нашей страны наблюдается все более увеличение числа новых созданных предприятий торговли. В тоже время, несмотря на стремительный рост числа предприятий отрасли, происходивший в последние десятилетия, общие тенденции развития торговли в нашей стране принципиально не изменились и носят преимущественно экстенсивный характер. По-прежнему на рынке нашей страны для торговых предприятий характерно наращивание номинальных объемов выручки за счет увеличения объемов предлагаемой товарной массы, открытия новых магазинов, не использующих в достаточной степени инновационных технологий, роста цен вследствие инфляционных процессов. Анализируя сложившуюся практику инновационной деятельности торговых предприятий, можно констатировать, что она во многих случаях ограничивается обновлением товарного ассортимента и применением различных схем размещения товаров в торговых залах в соответствии с потребительскими предпочтениями, а также приемов стимулирования спроса и увеличения продаж. Следует признать, что подобных мер инновационного развития в условиях роста конкуренции на потребительском рынке становится явно недостаточно.

В связи с этим особую актуальность на данном этапе экономического развития приобретает проблема формирования эффективных систем управления инновационной активностью торговых предприятий. Решение данной проблемы невозможно без формирования соответствующей методической базы оценки инновационной активности, адаптированной к специфике торговой деятельности.

Обзор литературы. Вопросам изучения инновационного развития предприятий и оценки инновационной активности организаций посвящены многие научные труды отечественных и зарубежных ученых. Проблемы организации инновационной деятельности в сфере розничной торговли исследовались К.С. Черных, В.Ш. Овсапяном, Л.А. Хасис и другими учёными.

В научной статье Cristinel Vasiliu, Mihai Ovidiu Cercel (1) исследовались вопросы посвященные изучению инновациям в ритейле, в частности, влияние на создание положительного опыта при покупке модных товаров. По мнению авторов, инновации в модной розничной торговле имеют решающее значение для обеспечения конкурентного преимущества на постоянно развивающемся рынке с точки зрения ожиданий потребителей. Авторы подчёркивает, что современный покупатель мобилен, постоянно подключен к Интернету, хорошо осведомлен о международных тенденциях, заботится о качестве продукции, но более чувствителен к цене и менее лоялен к бренду. Кроме того, по мнению

авторов опыт покупок, предоставляемый розничными торговцами, является решающим фактором при принятии решения о покупке, охватывая все эти переменные в сложной концепции экзогенных переменных.

Gary Davies (2) в своей научной статье исследовал инновации в розничной торговле, в частности, используется для приравнивания инноваций в розничном процессе к «технологическому продвижению», а продуктовых инноваций к «рыночному притяжению». Кроме того, автором предложено модель, признающая целью инноваций в розничной торговле дифференциацию рынка. Инновации рассматриваются автором как возможные в двух измерениях продукта и процесса или в обоих одновременно. Использование модели проиллюстрировано автором на примере британского сектора розничной торговли продуктами питания. Это говорит о том, что ухудшение состояния ритейлера является результатом имитационных или инновационных конкурентных действий и что следует рассматривать повторяющиеся инновации в продуктах для сохранения необходимого уровня дифференциации.

Рыжих А.И., Герасименко В.В. (3) в своей статье изучали маркетинговые стратегии предприятий розничной торговли в условиях цифровизации. В статье авторы рассматривали современные тенденции маркетинговой сферы, которые требуют пересмотра стратегии продвижения нововведений в розничной торговле. По мнению авторов для специфической целевой аудитории, новаторов актуальным становится проведение рекламной компании инновационного товара в интернет-среде. Как подчеркивают авторы для предприятий розничной торговли, реализующего стратегию роста с освоением ниш рынка, требуется массированное распространение информации о предприятии и об инновационном товаре, что предполагает принятие стратегии продвижения.

Актуальность проведенного исследования объясняется все возрастающей потребностью современного поколения Z, формирование новых моделей поведения покупателей и производителей в цифровой экономике, а также потребностью предприятий розничной торговли в использовании современных платформ маркетинга в технологии позиционирования инноваций.

V. Shankar (4) в своей статье изучал инновации в покупательском маркетинге, в частности текущие идеи и проблемы будущих исследований. По его мнению, покупательский маркетинг относится к планированию и осуществлению всех маркетинговых мероприятий, которые влияют на покупателя на протяжении всего пути к покупке и за его пределами, от момента, когда впервые возникает мотивация к покупке, до покупки, потребления, повторной покупки и рекомендации. Автор подчёркивает, что, цель покупательского маркетинга - это обеспечение взаимовыгодного решения для покупателя, розничного торговца и производителя. Кроме того, он подчёркивает, что, появился покупательский маркетинг как ключевая управленческая практика среди производителей и розничных продавцов, которые охотно внедряют инновации в различные аспекты покупательского поведения. Автором рассмотрено текущие и потенциальные инновации в покупательском маркетинге, также выявлены управленческие проблемы для достижения новых взаимовыгодных условий. В данной статье автором отмечено важность решений в сфере инноваций среди покупателей, производителей и розничных продавцов в сфере покупательского маркетинга, а также намечены будущие сценарии, вызовы и вопросы исследования, связанные с ними.

В научных трудах и исследованиях достаточно полно проработаны теория и методология организации и управления инновационной деятельностью предприятий различных сфер экономики, предложены методические подходы к оценке их инновационной активности. Однако проведенный анализ научной литературы показал, что до настоящего времени не разработаны целостные методические рекомендации по оценке инновационной активности розничных торговых предприятий, учитывающие отраслевую специфику, требует уточнения и дополнения набор оценочных показателей, алгоритм повышения инновационной активности торговых предприятий. Все вышеизложенное и определило актуальность данного направления исследования.

Методология. Теоретической и методологической основой исследования послужили теоретические положения, изложенные в работах отечественных и зарубежных авторов по исследуемым проблемам, законодательные и нормативно-правовые документы Республики Узбекистан, регулирующие инновационную деятельность торговли. В работе применялись методы научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтез, сравнительный анализ и другие методы.

Информационно-эмпирической базой явились данные государственной статистики, материалы финансово-экономических изданий, информационной сети Интернет; научных семинаров и конференций; аналитические материалы; публикации периодической печати, материалы научных исследований, представленных в виде статей, диссертаций и монографий; данные финансовой отчетности и внутренняя информация розничных торговых предприятий (бизнес-планы, материалы собраний и совещаний, аудиторские заключения, годовые отчеты, данные управленческого учета, статистические данные).

Анализ и результаты.

Нами было проведено исследования по изучению покупательских мнений по использованию инноваций в розничной торговле. Респонденты были определены по четырем категориям, касающимся возраста, пола, образования и дохода: 165 респондентов (61,3%) вошли в категорию 26-40 лет, из них 90% женщины, 115 респондентов (42,8%) окончили бакалавриат и 108 респондентов (40,1%) имеют степень магистра.

В ходе исследований была осуществлена группировка респондентов по ежемесячному доходу на домохозяйство за период 2022-2024 годы.

10000,0 тыс. сумов (95 человек, т.е. 35,3%), за которыми следуют менее 8000 тыс. сумов на группу домохозяйств (70 человек, то есть 26%). Четыре вопроса, связанные с идентификацией переменных, были взаимосвязаны с использованием коэффициента Пирсона. Соотношение между средним доходом и учебой, которые коррелируют напрямую, но с пониженной интенсивностью при значимости 5%, уровне, остальные переменные коррелируют на уровне значимости 1% со средней интенсивностью.

Для исследования мнения покупателей проводили анкетный опрос. Анкета содержала два вопроса об образе идеального продавца в сфере продажи модной одежды. Был проведен анкетный опрос покупателей розничной торговли, с точки зрения поведения продавцов и отношения их к потребителям. Как показывают результаты анализа анкетных данных две переменные положительно коррелирует, средней интенсивности, соответственно коэффициент Пирсона равен 0,27 при уровне значимости 1%.

Хотя большинство потребителей заявили, что используют Интернет для поиска информации об одежде, лишь малая часть из них, соответственно 16%, действительно покупают эту продукцию онлайн. Большинство респондентов предпочитают совершать покупки в традиционном магазине, хотя большинство модных компаний продают одни и те же товары через Интернет. Этот факт определяется либо разницей между виртуальным изображением продукта (как видно на веб-странице) и реальным один (в магазине), либо необходимость примерки этих изделий. Поэтому допустимо, чтобы потребители модной одежды предпочитают совершать покупки в традиционных магазинах, а не в Интернете.

Что касается розничных стратегий, представляется важным иметь хорошие взаимосвязи и постоянное обновление информации между веб-страницей компании, интернет-магазином и традиционными магазинами, чтобы обеспечить хорошую их взаимосвязь, обеспечить согласованность между товарами, рекламируемыми на веб-сайте или продаваемые через традиционные каналы распространения.

Выводы и предложения.

Покупательский маркетинг - это маркетинговая деятельность, которая влияет покупателя на протяжении всего торгового цикла - направлен на принятие, решения которое обеспечивает интересы

покупателя, розничного торговца и производителя. Покупательский маркетинг стал ключевой управленческой практикой среди производителей и розничных продавцов, которые принимают инновации в различных аспектах покупательского маркетинга.

В качестве направлений будущих исследований в области внедрения инноваций в розничной торговле мы предлагаем рассматривать несколько вопросов в тесной связи с данным исследованием:

- определение основных направлений изменений в розничной торговле;
- идентификация и последовательная параметризация более последовательных моделей, на основе выборок, с репрезентативностью и ошибкой, рассчитать эндогенные и экзогенные переменные, которые должны быть определены корреляционным анализом;
- анализ влияния новых технологий и возможностей, предоставляемых некоторыми новыми решений;
- разрабатывать предложения по определению показателей эффективности для измерения воздействия инноваций в розничной торговле.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Cristinel Vasiliu, Mihai Ovidiu Cercel. Innovation in retail: Impact on creating a positive experience when buying fashion products. May 2015, *Amfiteatru Economic* 17(39), pp. 583-599.
2. Gary Davies. Innovation in Retailing. October 2006. *Creativity and Innovation Management* 1(4), pp. 230 - 239. DOI:10.1111/j.1467-8691.1992. tb 00060.x
3. Рыжих А.И., Герасименко В.В. Маркетинговые стратегии предприятий розничной торговли в условиях цифровизации. *Инновации и инвестиции*. №4. 2022. с. 67-72.
4. V. Shankar et al. Innovations in Shopper Marketing: Current Insights and Future Research Issues / *Journal of Retailing* 87S (1, 2011) pp. 29-42.
5. Nebojsa Stojcic and Katija Vojvodic. Market success of innovations in the retail sector. University of Dubrovnik, Department of Economics and Business May 2012
6. Grazyna Smigielska, Karolina Orzeł. Innovations in retail sector and their influence on the market. 11th International Conference of ASECU. September 10-11, 2015
7. Cristinel Vasiliu, Mihai Ovidiu Cercel. Innovation retail: Impact on creating a positive experience when buying fashion products. *Amfiteatru economic*. Vol 17, № 39. May 2015. pp, 583-599.
8. Cao, L. (2014). Dynamic capabilities in retailing: A research framework. *Journal of Business Research*, 67(4), 463-470. doi: 10.1016/j. jbusres. 2013. 05.012.
9. Demirkan, H., & Spohrer, J. (2014). Developing a framework to improve virtual shopping in retail using emerging technologies. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 21(6), 1028-1035. doi:10.1016/j. jretconser.2014.01.005.
10. Hristov, L., & Reynolds, J. (2015). Perceptions and practices of innovation in retailing: Challenges of definition and measurement. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 43(2), 126-147. doi:10.1108/IJRDM-06-2013-0126.
11. Kim, H., Fiore, A. M., Niehm, L. S., & Jeong, M. (2010). Psychographic characteristics affecting behavioral intentions towards pop-up retail. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 38(2), 133-154. doi:10.1108/09590551011020138.
12. Ladyga, A. I., Stepchenko, T. S., & Storozheva, G. N. (2014). Innovative tools for communication impact on consumer behavior. *Economics and Entrepreneurship*, 8, 803-806.